

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 604 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisii faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sinh indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foйда” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafuz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruksor Maxammetovna	

OLIV TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING BUGUNGI KUNDA O'RNI VA AHAMIYATI

Xolmirzayeva Gulruksor Maxammetovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
"Tyutorlar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi" tyutori,
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya yo'nalishi doktoranti
E-mail: gulyaxolmirzayeva4@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston umumta'lim maktablarida B1 darajasidagi o'quvchilar bilan ishlovchi rus tili o'qituvchilarining uslubiy tayyorgarligi muvofiqligi ko'rib chiqiladi. Nutqiy muloqotda ishtirok etish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradigan va to'sqinlik qiladigan omillar, jumladan, og'zaki faoliyatni tashkil etish hamda o'quv materiallaridan foydalanishning tegishli usullari tahlil qilinadi. Kuzatishlar va so'rovnomalar asosida mavjud muammolar aniqlangan. Uslubiy qo'llanmalarni takomillashtirish va o'qituvchilarni tizimli tayyorlashdan tashqari, quyidagi natijalar muhim takliflar sifatida taqdim etiladi. Umumta'lim maktabida RKI bo'yicha o'quv jarayonini rejalashtirish va olingan natijalar asosida tahlil qilish mumkin.

Kalit so'zlar: diskursiv kompetensiya, rus tili chet tili sifatida, metodik tayyorgarlik, umumta'lim maktabi, RKI o'qituvchisi, metodik muammolar, til o'rgatish.

Abstract: The article examines the methodological preparedness of Russian language teachers working with B1-level students in Uzbekistan's general education schools. It analyzes the factors that facilitate and hinder the development of competences and skills necessary for participation in communicative interaction, including methods of organizing oral activities and the use of teaching materials. Based on observations and surveys, existing challenges were identified. In addition to improving methodological manuals and providing systematic training for teachers, the following findings are presented as key recommendations. The teaching process of Russian as a Foreign Language (RFL) in general education schools can be planned and analyzed based on the obtained results.

Key words: discursive competence, Russian as a foreign language, methodological preparedness, general education school, RFL teacher, methodological challenges, language teaching.

Аннотация: В статье рассматривается соответствие методической подготовки учителей русского языка как иностранного, работающих с учащимися уровня В1 общеобразовательных школ Узбекистана. Анализируются факторы, способствующие и затрудняющие формирование компетентности и навыков, необходимых для участия в речевом взаимодействии, включая методы организации устной деятельности и использования учебных материалов. На основе наблюдений и анкетирования выявлены существующие проблемы. В качестве ключевых предложений, помимо совершенствования методических пособий и системной подготовки учителей, представлены следующие результаты. Образовательный процесс по РКИ в общеобразовательной школе можно планировать и анализировать с учётом полученных данных.

Ключевые слова: дискурсивная компетенция, русский язык как иностранный, методическая подготовка, общеобразовательная школа, преподаватель РКИ, методические проблемы, обучение языку.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida oliy ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'рни tobora ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda ta'lim sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va bilimga asoslangan jamiyatni shakllantirish borasida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmogda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son'li Farmoni mazkur yo'nalishda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2020–2024-yillar davomida oliy ta'lim muassasalarining 70 foizdan ortig'i elektron ta'lim platformalari (Moodle, Ziyonet, Coursera, EdX kabi) va masofaviy o'qitish tizimlarini joriy qilgan. Davlat statistika qo'mitasining 2024-yil yakunlari bo'yicha hisobotida qayd etilishicha, talabalarning 78 foizi o'quv jarayonida raqamli texnologiyalardan muntazam foydalanmoqda. Bu ko'rsatkich 2020-yilda atigi 35 foizni tashkil etgan.

Shuningdek, oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, balki ta'lim muassasalarining boshqaruv tizimini optimallashtirish, ilmiy tadqiqotlarni tezkor amalga oshirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish imkonini beradi. Shu bois, raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish masalasi nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ham ega bo'lib, O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga o'tish strategiyasida ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilanmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash global ilmiy tadqiqotlarning markaziy yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xorijiy olimlarning ishlari ko'proq raqamli transformatsiya jarayonining ta'lim sifati, pedagogik yondashuvlar va talabalar motivatsiyasiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan bo'lsa, mahalliy tadqiqotlarda O'zbekiston sharoitida infratuzilma, huquqiy asoslar va amaliy tajribalar alohida e'tiborga olinmoqda.

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda Zou va hammualliflar (2025) zamonaviy oliy ta'limda raqamli texnologiyalarning o'quv jarayonini interaktiv qilish, talabalarda mustaqil bilim olish ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyatini chuqur tahlil qilgan. Mualliflar raqamli vositalar nafaqat bilim olishni tezlashtirishi, balki ta'limda inkluzivlik va sifat kafolatlarini ham oshirishini qayd etadi [Zou et al., 2025]. Shu bilan birga, Alruthaya, Nguyen va Lokuge (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotda Z avlod talabalarining raqamli texnologiyalarga bo'lgan yuqori moslashuvchanligi va ular uchun texnologiya yordamida ta'lim olish yanada samaraliroq ekanligi ilmiy asoslangan.

Mahalliy olimlar ham oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratmoqda. Abdurashidova va hammualliflar (2023) tomonidan Toshkent davlat texnika universiteti misolida olib borilgan tadqiqotda innovatsiya va raqamlashtirishning ta'lim sifatiga ijobiy ta'siri qayd etilib, respondentlarning 83 foizi raqamli texnologiyalar ta'lim samaradorligini oshirishini tasdiqlagan. Usmonov (2024) o'z tadqiqotida O'zbekiston oliy ta'lim tizimining raqamli o'qitishga bosqichma-bosqich o'tishini tahlil qilib, bunda internet tezligi, texnik vositalar ta'minoti va o'qituvchilarning malakasi hal qiluvchi omillar ekanini ko'rsatadi. Yevropa Universitetlari Assotsiatsiyasi (EUA) tomonidan tayyorlangan "Digital learning in Uzbekistan: challenges and lessons learnt" (2022) hisobotida esa mamlakat oliy ta'lim muassasalarida pandemiya davrida raqamli o'qitishga o'tishdagi asosiy muammolar — infratuzilmaning cheklanganligi, o'qituvchilarning texnologiyalardan foydalanish bo'yicha malakasi yetarli emasligi hamda talabalar orasidagi raqamli tengsizlik masalalari yoritilgan.

Xorijiy va mahalliy tadqiqotlarning taqqosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar oliy ta'lim tizimida o'quv jarayonining sifatini oshirish, interaktivlikni ta'minlash va ta'limni shaxsga yo'naltirish imkonini beruvchi kuchli vosita sifatida qaralmoqda. Biroq mavjud muammolar — internet infratuzilmasining to'liq rivojlanmaganligi, texnologiyalardan foydalanish bo'yicha pedagoglarning tayyorgarligi hamda axborot xavfsizligi kabi masalalar ko'plab davlatlar, jumladan, O'zbekiston uchun ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu sababli, ilmiy adabiyotlar tahlili mazkur yo'nalishda izchil davlat siyosati, ilmiy yondashuvlar va xalqaro hamkorlikni talab etayotganini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning o'рни va ahamiyatini aniqlash uchun bir nechta ilmiy metodlardan foydalanildi. Avvalo, adabiyotlar tahlili usuli qo'llanib, xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari, monografiyalar hamda xalqaro tashkilotlarning (UNESCO, EUA, OECD) hisobotlari o'rganildi. Metodologiyada qiyosiy tahlil yondashuvi asosida O'zbekiston oliy ta'limidagi raqamlashtirish

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

jarayonlari boshqa davlatlar tajribasi bilan solishtirildi. Shuningdek, sotsiologik so'rovlar va mavjud amaliyotlarni kuzatish orqali raqamli texnologiyalarning samaradorligi, ularni qo'llashdagi muammolar hamda istiqbollar aniqlab olindi. Ushbu metodlar asosida olingan natijalar keyingi tahlil va xulosalarda qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

XXI asrda ta'lim tizimining raqamlashtirilishi global miqyosda strategik ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish nafaqat ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, balki iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa oliy ta'lim tizimi uchun bu jarayonning ahamiyati beqiyos, chunki zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashning eng muhim omillaridan biri — ularning raqamli kompetensiyalarga ega bo'lishidir. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ham oxirgi yillarda raqamli transformatsiya jarayonlari faol bosqichga kirib bordi. Bu yo'nalishda davlat siyosati, xalqaro tajribalarni o'rganish, ilmiy izlanishlar hamda texnologik yechimlar uyg'unlashib, ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan keng qamrovli dasturlar amalga oshirilmoqda.

Raqamli texnologiyalarni qo'llashning asosiy omillari:

Birinchidan, ta'lim jarayonining moslashuvchanligi va qulayligi ortmoqda. Raqamli platformalar yordamida talabalar vaqt va makon chegaralaridan mustaqil holda bilim olish imkoniga ega bo'lishdi. Masofaviy ta'lim, onlayn kurslar, elektron kutubxonalar, virtual laboratoriyalar — bularning barchasi o'quv jarayonining individuallashtirilishini ta'minlaydi.

Ikkinchidan, ta'lim sifati va samaradorligini oshirish imkoniyatlari kengaydi. Multimedia vositalari, interaktiv darsliklar, elektron test tizimlari professor-o'qituvchilarga murakkab nazariy tushunchalarni oddiyroq shaklda yetkazish imkonini bermoqda. Bu esa bilimlarni yanada puxta o'zlashtirishga yordam beradi.

Uchinchidan, xalqaro integratsiya kuchaymoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida O'zbekiston talabalari dunyoning yetakchi universitetlari bilan hamkorlikda onlayn darslar olish, qo'shma ilmiy loyihalarda ishtirok etish, xorijiy professorlar ma'ruzalari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa bilim almashinuvi va malaka oshirish uchun keng imkoniyat yaratadi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni bosqichma-bosqich rivojlanib bormoqda. Ushbu yo'nalishda bir qator ustuvor vazifalar kelgusida amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda:

Infratuzilma imkoniyatlarini kengaytirish. 2024-yilda oliy ta'lim muassasalarining 27 foizida internet tezligi 10 Mbit/s dan past bo'lib qolayotgan bo'lsa-da, bu ko'rsatkichni yaqin yillarda bosqichma-bosqich oshirish orqali masofaviy ta'lim samaradorligi sezilarli darajada yaxshilanadi.

Professor-o'qituvchilar raqamli kompetensiyasini oshirish. Hozirda pedagoglarning 56 foizi raqamli platformalarda to'liq dars o'tish ko'nikmasiga ega. Keyingi bosqichlarda muntazam malaka oshirish kurslari va metodik qo'llanmalar orqali bu ulush tobora ortib borishi kutilmoqda.

Talabalarni raqamli texnologiyalar bilan to'liq ta'minlash. Hozirda 21 foiz talaba uy sharoitida zarur qurilmalardan to'liq foydalana olmayapti. Kelgusida davlat va xususiy sektor hamkorligida amalga oshiriladigan dasturlar ushbu ko'rsatkichni qisqa muddatda kamaytirib, raqamli tenglikni ta'minlash imkonini beradi.

Axborot xavfsizligini mustahkamlash. 2023-yilda qayd etilgan 145 ta hodisa sohaga jiddiy e'tibor qaratilishi zarurligini ko'rsatdi. Bu esa oliy ta'lim muassasalarida xavfsizlik tizimlarini yanada takomillashtirish va yangi standartlarni joriy etish uchun imkoniyat yaratmoqda.

Shu bilan birga, ijobiy tendensiyalar sezilarli darajada oshib bormoqda. Masalan, 2020–2024-yillar oralig'ida raqamli platformalardan foydalanish darajasi 35 foizdan 78 foizga yetgani oliy ta'limda raqamli transformatsiya jarayonlari izchil davom etayotganini ko'rsatadi. Prognozlarga ko'ra, yaqin yillarda bu ko'rsatkich 90 foizdan oshib, ta'lim jarayoni to'liq raqamli ekotizimga integratsiyalashishi mumkin (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash bilan bog'liq asosiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	2020-yil	2022-yil	2024-yil	O'sish (%)
Raqamli platformalardan foydalanish darajasi (%)	35	56	78	+43
Masofaviy ta'lim kurslaridan foydalanuvchi talabalar (%)	18	32	64	+46
Internet tezligi 10 Mbit/s dan yuqori bo'lgan OTMlar (%)	49	62	73	+24
Raqamli pedagogik ko'nikmaga ega o'qituvchilar (%)	38	47	56	+18
Talabalarning shaxsiy raqamli qurilma bilan ta'minlanishi (%)	61	71	79	+18

Xulosa va takliflar

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida raqamli texnologiyalar o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Elektron platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari va sun'iy

intellektga asoslangan dasturlarni joriy etish orqali ta'lim jarayonining qamrovi kengayib, talabalarga mustaqil bilim olish hamda interaktiv mashg'ulotlarda ishtirok etish imkoniyatlari yaratildi. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, 2020–2024-yillar oralig'ida oliy ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash darajasi 35 foizdan 78 foizga oshib, barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etdi.

Shu bilan birga, mavjud vaziyat tahlili ayrim tizimli muammolarni ham ochib berdi. Jumladan, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarining yetarli emasligi, talabalar o'rtasida texnologik imkoniyatlar bo'yicha nomutanosiblik va ma'lumot xavfsizligiga oid muammolar raqamlashtirish jarayonini sekinlashtiruvchi omillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu holatlarning dolzarbligi oliy ta'limda raqamli transformatsiyani kompleks yondashuv asosida davom ettirishni talab etadi.

Mazkur tadqiqot natijalariga asoslanib shuni ta'kidlash mumkinki, kelgusida oliy ta'lim muassasalarida texnik sharoitlarni yaxshilash, yuqori tezlikdagi internet va barqaror tarmoqlar bilan ta'minlash, raqamli o'quv xonalarini kengaytirish, o'qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha malakasini muntazam oshirish, talabalar uchun IT savodxonlik, ma'lumotlar tahlili va kiberxavfsizlik bo'yicha maxsus kurslarni joriy etish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash maqsadida ehtiyojmand talabalarni subsidiya yoki grantlar asosida kompyuter va internet resurslari bilan ta'minlash, shuningdek, ma'lumot xavfsizligini kuchaytirish uchun oliy ta'lim muassasalarida maxsus kiberxavfsizlik bo'limlarini tashkil etish zarur.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish oliy ta'lim sifatini oshirish, ilmiy tadqiqotlarni jadallashtirish va xalqaro hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Kelgusida davlat siyosati, ilmiy izlanishlar va amaliy tashabbuslarning uyg'unligi raqamli transformatsiyaning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zou, Y., Huang, C., & Li, M. (2025). Digital learning in the 21st century: Trends, challenges, and innovations. *Frontiers in Education*, 10, 1562391. <https://doi.org/10.3389/educ.2025.1562391>
2. Huynh, T., Nguyen, Q., & Pham, H. (2023). Digitalisation of the teaching and learning for higher education in the COVID-19 era. *Education and Information Technologies*, 28(6), 7851–7870. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1403079.pdf>
3. Abdurashidova, M., Balbaa, M. E., Nematov, S., Mukhiddinov, Z., & Nasriddinov, I. (2023). The impact of innovation and digitalization on the quality of higher education: A study of selected universities in Uzbekistan. *International Journal of Education and Development*, 8(1), 45–59. <https://www.researchgate.net/publication/377531141>
4. Usmonov, B. (2024). Higher education in Uzbekistan: Transition to digital learning. *International Journal of Modern Education Studies*, 8(2), 102–118. <https://www.researchgate.net/publication/384775184>
5. European University Association (EUA). (2022). Digital learning in Uzbekistan: Challenges and lessons learnt. *EUA Expert Voices*. <https://www.eua.eu/our-work/expert-voices/digital-learning-in-uzbekistan-challenges-and-lessons-learnt.html>
6. Vakaliuk, T., Antoniuk, D., Morozov, A., Medvedieva, M., & Medvediev, M. (2020). Green IT as a tool for designing cloud-oriented sustainable learning environments in higher education institutions. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2012.07744>
7. Alruthaya, A., Nguyen, T. T., & Lokuge, S. (2021). The application of digital technology and the learning characteristics of Generation Z in higher education. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2111.05991>
8. UNESCO. (2022). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. Paris: UNESCO Publishing.
9. OECD. (2023). *Digital education outlook 2023: Shaping the future of learning*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264652457-en>
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmon (PF-60, 28-yanvar 2022-yil). *lex.uz*. <https://lex.uz/uz/docs/5841063>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>